

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : Cas de la société austral au Bénin (Afrique de l'Ouest</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous prefecture de Dairo-Didizo (sud de la Cote d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla, OLOUKOI Joseph: <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani1, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI

CARTOGRAPHY PREDICTIVE OF LAND USE IN THE COMMUNE OF KANDI

Drs. Souaïbou Joseph ATCHIBA

*Chercheur au Laboratoire de Cartographie, de Télédétection et des SIG
(LaCarto), Université d'Abomey-Calavi, UAC, Bénin*

Dr. Ismaël MAZO

Chercheur au Laboratoire de Cartographie, de Télédétection et des SIG (LaCarto), Université d'Abomey-Calavi, UAC, Bénin

Prof. Ismaïla TOKO IMOROU

*Professeur Titulaire
(DGAT/FASHS/UAC)*

Dr Joseph OLOUKOI

*Maître de Conférences
(AFRIGIST/NIGERIA)*

RESUME

L'objectif de cette recherche est de faire une cartographie prédictive de l'occupation des terres de la commune de Kandi aux horizons 2050. La méthodologie adoptée s'est basée sur la cartographie diachronique de l'occupation des terres et l'utilisation des chaînes de Markov, pour la cartographie prédictive. Une enquête auprès 107 personnes a permis d'analyser les facteurs de dégradation des formations végétales naturelles. Le résultat de l'analyse de la dynamique de l'occupation des terres a montré que les formations végétales naturelles ont connu une régression au profit des formations anthropiques (69791,434 ha). Les facteurs de la dynamique régressive des formations végétales naturelles sont l'agriculture (34,38 %), l'exploitation du bois d'œuvre (28,13 %) et la carbonisation (18,75 %). Cette tendance régressive des formations végétales naturelles semble continuer dans le futur avec les pratiques actuelles d'utilisation des terres. Face à ce constat, il urge d'inverser la tendance en mettant en place une gestion planifiée des formations végétales de la commune afin qu'elles puissent jouer leurs fonctions d'approvisionnement et de régulation.

Mots-clés : *Kandi, Occupation des terres, CA Markov, cartographie prédictive, dynamique*

ABSTRACT

The objective of this research is to make a cartography predictive of the occupation of the earths of the township of Kandi to the horizons 2050. The adopted methodology was based on the cartography diachronique of the occupation of the earths and the use of the chains of Markov, for the cartography predictive. An investigation nearby 107 people permitted to analyze the factors of deterioration of the natural plant formations. The result of the analysis of the dynamics of the occupation of the earths showed that the natural plant formations knew a regression to the profit of the formations anthropics (69791,434 ha). The factors of the regressive dynamics of the natural plant formations are agriculture (34,38%), the exploitation of the work wood (28,13%) and the carbonization (18,75%). This regressive tendency of the natural plant formations seems to continue in the future with the present practices of use of the earths. Facing this report, him urge to reverse the tendency while putting a management planned of the plant formations of the township in place so that they can play their functions of provision and regulation.

Keywords: *Kandi, Occupation of the earths, THAT Markov, cartography predictive, dynamic,*

1. INTRODUCTION

Dans le monde, la plupart des environnements naturels comme les bassins et leurs versants sont des milieux qui regorgent d'importantes valeurs naturelles. Ces zones fournissent des produits primaires dont dépendent pour leur survie, des espèces innombrables de plantes et d'animaux. Elles rendent des services économiques très importants, telles l'alimentation en eau, les pêcheries, l'agriculture, les ressources énergétiques, la flore et la faune sauvage, la navigation, les activités touristiques (W. Chouti *et al.*, 2017, p5). Malgré leurs richesses, ces environnements sont menacés par les changements climatiques et les pressions humaines qui dégradent leur intégrité, provoquant ainsi la dynamique de ses milieux et leurs environnements (T. K. Gauze *et al.*, 2019, p3). Les facteurs naturels favorisant la dynamique de ces milieux peuvent être les variations du couvert végétal (D. F. Malan *et al.*, 2007, p4).

En ce qui concerne les facteurs anthropiques, l'homme à travers ses différentes activités en est depuis un certain moment, le principal déclencheur de la transformation dont font actuellement objet ces écosystèmes (M. Scouvar *et al.*, 2006, p7). Les ressources naturelles subissent donc, des pressions anthropiques croissantes qui entraînent des dysfonctionnements des écosystèmes et des pertes de biodiversité (B. S. Bouko *et al.*, 2007, p9). Ces changements, qui sont amplifiés par des pressions démographiques ainsi que des modes et systèmes inappropriés d'exploitation des ressources disponibles, ont des répercussions directes sur l'occupation du sol et sur la configuration du paysage (I. Bamba *et al.*, 2007, p3). L'évolution de l'occupation du sol se définit comme un processus dynamique assez complexe, qui est fonction à la fois de facteurs physiques et socio-économiques (R. Lecerf, 2008, p21). La sauvegarde de l'environnement exige alors une intégration de ses ressources naturelles dans l'aménagement du territoire (B. T. Agbanou, 2018 p11). Ces dernières subissent une exploitation accrue ; où l'agriculture reste le principal facteur de pression sur l'environnement (A. Jacquin, 2010, p14).

La commune de Kandi est majoritairement constituée de population agricole et dispose d'un couvert végétal composé de forêt dense sèche, de savane boisée et de forêt galerie que l'on perçoit le long des cours d'eau. Ces écosystèmes riches en diversité floristique et faunique, sont convoités par les exploitants forestiers à cause de la présence de gros arbres et par les agriculteurs à cause de la fertilité du sol. Ce qui contribue à la régression du couvert végétal et la diversité biologique.

2. MATERIEL ET METHODES

2.1. Milieu d'étude

La commune de Kandi est l'une des six communes du département de l'Alibori localisée entre 10° 54' 00'' et 11° 39' 00'' de latitude nord et entre 2° 36' 45'' et 3°15'45'' de longitude. Elle est entourée des communes de Malanville, Karimama au nord, Gogounou au sud, Ségbana à l'est, et Banikoara à l'ouest. La commune de Kandi appartient à la zone agro-écologique du bassin cotonnier et s'étend sur une superficie de 3421 km², soit environ 13 % du département de l'Alibori. Son territoire abrite 821 km² d'aires protégées qui réduisent sa superficie nette à aménager à 2600 km².

Administrativement, la commune de Kandi est subdivisée en dix (10) arrondissements (trois urbains et sept ruraux) et 82 villages et quartiers de ville. La figure 1 montre la carte de situation de la commune de Kandi.

Figure 1 : Localisation géographique de la commune de Kandi

2.2. Méthode de collecte de donnée

2.2.1. Echantillonnages

Une enquête socio-économique a été réalisée auprès de 107 personnes des arrondissements de la commune. Les acteurs comme les agriculteurs, les éleveurs, les exploitants forestiers, les agents forestiers, et les chasseurs ont été comptés dans l'échantillon. Les agriculteurs (34,58 %), les exploitants forestiers (32,71 %), et les éleveurs (32,71%) sont les principaux acteurs enquêtés dans le cadre de cette étude, du fait que leurs activités sont celles qui touchent

le plus la végétation. L'effectif des personnes enquêtées par arrondissement a été déterminé sur la base de la formule de Schwartz (1995).

$$N = t^2 P(1-P) / e^2$$

Avec **N** la taille de l'échantillon requise, **t** l'écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 95 % ; **P** la population par arrondissement / population totale de la commune, **e** comme la marge d'erreur qui est égale à 5 %.

$$e^2 = 0,05^2$$

$$q = 1 - P$$

$$t^2 = 1,96^2$$

2.2.2. Données collectées

Les images satellites sentinel 2 de 2020 ont été téléchargé sur le site « Copernicus » au format GEOTIFF. Et les images SPOT de 2005 ont été obtenues dans les archives SPOT du projet Observation Spatiales des Forêts d'Afrique Centrales et de l'Ouest (OSFACO) au Laboratoire de Cartographie, de télédétection et des SIG (LaCarto). Le fond topographique est issu du site « geobenin.bj », le géoportail de l'IGN. En ce qui concerne les données socio-économiques, elles ont été collectées auprès des agriculteurs, éleveurs, chasseurs et des exploitants forestiers.

2.2.3 Nomenclature retenue

La nomenclature retenue est une nomenclature emboîtée à cinq niveaux de 5, 2, 1, 1 et 2 postes ou unités (tableau I).

Cette nomenclature est issue de la compilation et de l'analyse comparative de plusieurs nomenclatures au niveau national et international notamment : la nomenclature de l'IFN, 2007 ; du CENATEL, 2013 ; du PAPDGF, 2015 ; OSFACO, 2019 ; Corine Land Cover, 2006 et du GIEC, 2006. La plupart de ces nomenclatures sont des nomenclatures de type emboîté ou tirées de celle-ci présentant divers niveaux de généralisation. L'évaluation de la déforestation, de la dégradation du couvert végétal et des gaz à effet de serre correspondantes s'est faite pour chaque niveau excepté le niveau V conformément aux recommandations du GIEC.

Tableau I. Nomenclature retenue

N°	Lc_id	Lc_cd	Nomenclature Occupation des terres
Niveau I : Terres Forestières			
1	110	FGFR	Forêt galerie et Formation ripicole
2	111	FD	Forêt dense (forêt dense sèche)
3	112	FCSB	Forêt claire et savane boisée
4	113	FSM	Forêt et savane marécageuse
5	114	SASa	Savanes arborée et arbustive
Niveau II : Terres Cultivées			
6	120	PT	Plantations (fruitière et forestière)
7	121	CJ	Culture et jachère
Niveau III : Terres humides			
8	130	PE	Plan d'eau
Niveau IV : Etablissements humains			
9	140	HA	Agglomération
Niveau V : Autres terres			
10	150	SR	Surface rocheuse ou cuirassée
11	151	SED	Sol érodé, dénudé

Lc_id : Identifiant Land cover ; Lc_cd : code Land cover

2.3. Traitement des données

2.3.1. Taux moyen annuel d'expansion spatiale (T)

Le taux moyen annuel d'expansion spatiale exprime la proportion de chaque unité d'occupation qui change annuellement. Il est calculé à partir de la formule de Bernier (1992) et adoptées par I. Moumouni, (2019).

$$T = \frac{\ln S_2 - \ln S_1}{t_2 - t_1 \ln e} \times 100$$

Avec S_1 et S_2 : Superficie d'une unité d'occupation des terres respectivement à la date t_1 et t_2 ; \ln : Logarithme népérien ; e : Base du logarithme népérien ($e = 2,71828$) (I. Toko, 2014).

2.3.2. Taux de conversion (TC)

Le taux de conversion d'une d'unité d'occupation des terres correspond au degré de transformation subie par cette classe en se convertissant en d'autres classes. C'est donc la quantité de changements observés au niveau de l'UOT entre 2000 et 2020. Il a permis de mesurer le degré de conversion d'une unité donnée en d'autre UOT. Il s'obtient à partir de la matrice de transition suivant la formule :

$$TC = \frac{S_{it} - S_{is}}{S_{it}} \times 100$$

S_{it} : Superficie de l'unité d'occupation à la date t ; S_{is} : Superficie de la même unité demeurée stable à la date t_1 (Mazo, 2016).

2.3.3. Taux de déforestation

Le taux de déforestation annuelle R est calculé par la formule proposée par Puyravaud (2003).

Avec t_2-t_1 l'intervalle de temps dans lequel on veut calculer les changements de l'occupation des terres. A_2 et A_1 représente la somme de la proportion des formations (forêt galerie, forêt claire et savane boisée et savane arborée arbustive) de chaque année (I. Moumouni, 2019).

2.3.4. Taux de dégradation

Le taux global de dégradation T (deg) est calculé par la formule suivante :

$$T(\text{deg}) = \frac{Deg \times 100}{S_1}$$

Dg (b ; n) est la dégradation brute (b) ou nette (n) et S_1 représente la superficie des terres forestières naturelles de l'année t_1 (I. Mazo, 2016).

$$T(\text{def}) = \frac{Def \times 100}{S_1}$$

Def (b ; n) est la déforestation brute (b) ou nette (n) et S_1 représente la superficie des terres forestières naturelles de l'année t_1 (Issifou Moumouni, 2020).

Le modèle LCM et l'algorithme Ca-Markov est utilisé dans le logiciel IDRISI selva pour la projection de l'occupation des terres à l'horizon 2050. Ce modèle sera développé afin d'étudier les changements de l'occupation des terres et de projeter leur dynamique dans le futur (J. Eastman, 2006). Une première estimation des changements (pertes, gains, changements nets)

est réalisée par la création de graphiques. Cette phase d'analyse permet la mise en place de sous-modèles de transition potentielle entre plusieurs catégories d'occupation des terres tout en tenant compte des variables statiques ou dynamiques. Spatialement explicite et basé sur une approche inductive, il propose des méthodes de simulation placées, d'une part, dans la famille des applications statistiques et, d'autre part, dans la famille des méthodes de l'intelligence artificielle. Son fonctionnement s'organise autour d'un ensemble de tâches principales : (1) préparation des données et analyse des changements passés ; (2) estimation des quantités de changements futurs, (3) modélisation des cartes de localisation des changements futurs pour des transitions d'occupation des terres prédéfinies et (4) simulation de la dynamique des changements futurs.

Ce modèle s'appuie sur les connaissances passées et actuelles de l'occupation des terres pour prédire le futur (Agbanou *et al.*, 2018).

Deux cartes d'occupation des terres (2005 et 2020), indispensables au fonctionnement du modèle LCM sont utilisées comme données d'entrée pour analyser les changements passés et calibrer le modèle sur la période correspondante (Aguejda *et al.*, 2016 ; Agbanou *et al.*, 2018).

2.3.5. Analyse des intensités et vitesses des changements entre 2000 et 2020

Dans la présente étude les programmes d'analyse "PontiusMatrix22 et IntensityAnalysis02.xlms de Aldwaik et Pontius 2012 ont permis de mesurer les intensités des changements selon les intervalles de temps, les catégories et les transitions entre catégories d'occupation des terres. Le premier programme s'est basé sur la matrice de transition de 2005-2020 pour générer des graphiques montrant lesdites intensités. Le second programme grâce à la matrice de transition a aussi permis de générer les statistiques pour les changements selon les intervalles de temps entre chaque catégorie d'occupation des terres. Il en est de même pour les pertes et gain entre unités (S. Kouta, 2016).

2.3.6. Taux de réponse

Le taux de réponse des enquêtés par types de facteurs a été calculé suivant la méthode de Seastrom (2001) a pour formule :

$$f = (S/N)*100$$

f : taux de réponse au niveau des enquêtés (%), S : nombre de personnes ayant fourni une réponse par rapport à un facteur donné, N : nombre total de personnes enquêtées par catégorie.

3. RESULTATS

3.1. Analyse de la dynamique des unités d'occupations des terres dans la commune de Kandi entre 2005 et 2020

3.1.1 Etat de l'occupation des terres dans la commune de Kandi en 2005

L'analyse des unités d'occupation des terres dans la commune de Kandi est faite à travers la carte d'occupation présentée par la figure 2.

Figure 2 : Occupation des terres de 2005 commune de Kandi

L'examen de la figure 2 indique 11 classes d'occupation des terres à savoir la forêt galerie et formation ripocole, la forêt dense, la forêt claire et savane boisée, savane arborée et arbustive, les plantations, les cultures et jachères, la forêt et savane marécageuse, les agglomérations, les plans d'eau, le sol dégradé et la surface rocheuse. Les savanes arborées et arbustives sont les plus dominantes avec une proportion de 58,43 % soit 220988,63 ha suivi des cultures et jachères 30,08 %. La surface rocheuse est la moins dominante avec une proportion de 0,01 % soit 42,20 ha.

3.1.2 Etat de l'occupation des terres dans la commune de Kandi en 2020

L'aspect de la végétation de la commune de Kandi en 2020 est caractérisé par la forte présence des savanes arborées et arbustives avec 42,76 % soit 161735,53 ha. La forêt galerie et formation ripocole avec 4,54 % soit 17173,59, les forêts claires et les savanes boisées qui occupent 2,48 % soit 9367,41 ha. On y rencontre également les forêts denses avec 0,003 % soit 378219,78 ha et en de très faibles proportions, les cultures et jachères (48,32 %), les plantations (0,67 %), les agglomérations (0,70 %), le sol dégradé (0,23 %), la forêt et savane marécageuse (0,22 %), Plan d'eau (0,15 %) et surface rocheuse (0,01 %).

La figure 3 montre l'état de la végétation de la commune de Kandi en 2020.

Figure3 : Occupation des terres de 2020 commune de Kandi

3.2. Dynamique des formations végétales de 2005 à 2020

La dynamique des formations végétales de 2005 à 2020 est synthétisée par la matrice de transition (Tableau I). Dans les cellules des lignes et des colonnes se trouvent respectivement

les unités d'occupation terres de 2005 et de 2020. Les cellules de la diagonale correspondent aux superficies des unités qui sont demeurées stables de 2005 à 2020. Les unités qui sont en dehors de la diagonale représentent les changements observés au sein des unités d'occupation terres.

Tableau II. Matrice de transition des unités d'occupation des terres de 2005 à 2020

Unité d'occupation des terres	FGFR	FD	FCSB	FSM	SASa	PTFT	CJ	PE	HA	SR	SED	Super 2005 en Ha
FGFR	17173,59	0	0	0	0	0	1656,18	0	0	0	21,10	18850,86
FD	0	10,55	84,39	0	10,55	0	0	0	0	0	0	105,49
FCSB	0	0	8217,58	0	7120,50	0	2447,34	0	0	0	0	17785,42
FSM	0	0	0	833,36	0	0	348,11	0	0	0	0	1181,48
SASa	0	0	1065,44	0	150416,57	73,84	69263,99	0	137,14	0	31,65	220988,63
PTFT	0	0	0	0	0	2204,72	0	0	0	0	0	2204,72
CJ	0	0	0	0	4187,91	263,72	108706,28	0	611,84	0	10,55	113780,29
PE	0	0	0	0	0	0	0	569,64	0	0	0	569,64
HA	0	0	0	0	0	0	0	0	1898,80	0	0	1898,80
SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,20	0	42,20
SED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,26	812,26
Super 2020 en Ha	17173,59	10,55	9367,41	833,36	161735,53	2542,28	182421,90	569,64	2647,77	42,20	875,56	378219,78

Source : Traitement d'image

FG : forêt galerie ; FD : forêt dense ; FCSB : forêt claire et savane boisée ; SASa : savane arborée et arbustive ; MCJ : mosaïque de Champs et jachères ; PLAN : plantations ; PE : plan d'eau ; SR : surface rocheuse ; AG : agglomération ; UOT : unité d'occupation des terres ; Sup : superficie en hectare

L'observation du tableau II permet de retenir 11 classes d'unités d'occupation des terres. Il ressort de l'analyse de ce tableau que la forêt galerie et formation ripicole ont régressé de 1656,18 ha passant de 18850,86 ha en 2005 à 17173,59 ha en 2020. La superficie perdue (1656,18 ha) s'est transformée en culture et jachère. Les forêts denses sont passées de 105,49 ha en 2005 en 10,55 ha en 2020. Elle s'est convertie en forêt claire et savane boisée (84,39 ha) et en savane arborée et arbustive (10,55 ha). Les forêts claires et savanes boisées ont régressé de 17785,42 ha en 2005 à 9367,41 ha en 2020. 7120,50 ha de cette superficie s'est converti en savanes arborées et arbustives et 2447,34 ha en cultures et jachères. Les forêts et savanes marécageuses sont passées de 1181,48 ha en 2005 à 833,36 ha en 2020. 348,11 ha de la superficie des forêts et savanes marécageuses s'est converties en cultures et jachères. Les savanes arborées et arbustives ont aussi régressé de 59253,1 ha entre 2005 et 2020, passant de 220988,63 ha à 161735,53 ha. 1065,44 ha se sont converties en forêts claires et savanes boisées, 73,84 ha en plantations, 69263,99 ha en cultures et jachères, 137,14 ha en agglomérations et 31,65 ha en sols dégradés. Par contre, la superficie des cultures et jachères a augmenté et est passée de 113780,29 ha en 2005 à 182421,90 ha en 2020 soit une augmentation de 67641,61 ha. Malgré cette augmentation, 4187,91 ha se sont converti savanes arborées et arbustives, 263,72 ha en plantation, 611,84 ha en agglomérations et 10,55 ha sols dégradés. De même, les plantations sont passées de 2204,72 ha en 2005 à 2542,28 ha en 2020, soit une augmentation de 337,56 ha. Entre 2005 et 2020 la superficie des agglomérations a

également augmenté et est passée de 1898,80 ha pour 2647,77 ha soit 748,97 ha. Les sols dégradés ont augmenté de superficie passant de 812,26 ha en 2005 à 875,56 ha en 2020 soit 63,30 ha. Le plan d'eau et les surfaces rocheuses sont restés constants entre 2005 et 2020.

3.3 Intensité des changements par catégorie d'occupation des terres entre 2005 et 2020

Figure 4 : Intensité des changements opérés globalement entre catégories et à l'intérieur de chaque catégorie entre 2005 et 2020

Légende : FGFR : Forêt galerie et formation ripicoles ; FD : Forêt dense ; FCSB : Forêt claire et savane boisée ; FSM : Forêt et savane marécageuse ; SASa : Savanes arborée et arbustive ; PTFT : Plantation ; CJ : Culture et jachères ; PE : Plan d'eau ; HA : Habitation ; SR : Surface rocheuse ; SED : Sol érodé et dénudé ;

De l'examen de la figure 4 il se dégage trois catégories de changement à savoir : les pertes, les gains et les stabilités. Ainsi, dans le secteur d'étude, les savanes arborée et arbustive ont connu le plus fort pourcentage de perte avec 19 % de la superficie du secteur d'étude suivies des forêts claires et savanes boisées avec 3 %, les cultures et jachères avec 1 %, les forêts denses et les forêt galerie et formation ripicole avec 1 %. Les gains se sont plus observés au niveau des cultures et de jachère avec 19 % de la superficie du secteur d'étude suivie des savanes arborées et arbustives avec 3 %. En termes de stabilité, les cultures et jachères, les forêts galeries ont relativement été moins perturbés que les autres unités d'occupation des terres.

3.4 Intensités et vitesses des changements à l'intérieur de chaque catégorie d'occupation des terres entre 2005 et 2020

La figure 5 présente l'intensité et vitesse des changements à l'intérieur de chaque catégorie d'occupation.

Figure 2 : Intensité et vitesse des changements à l'intérieur de chaque catégorie d'occupation des terres entre 2005 et 2020

Concernant la figure 5 la ligne verticale en tiret bleu de valeur 15,4 est la limite où les changements resteraient uniformes si les perturbations s'arrêtaient dans le secteur d'étude. A gauche de cette ligne, les changements sont dits dormants ou lents ; tandis qu'à sa droite, les changements sont qualifiés d'actifs ou rapides. Ainsi, les pertes et les gains sont lents au niveau des forêts galeries, des plantations et des sols érodés et dégradés. Par contre au niveau des forêts claires et savanes boisées et les savanes arborées et arbustives les pertes sont lente et les gains rapides. Les cultures et jachères et de agglomérations quant à eux ont connu de gains rapides et de pertes lentes d'où leur forte expansion au détriment des autres unités d'occupation des terres.

3.5. Modélisation de l'occupation des terres de la commune de Kandi à l'horizon 2050

3.5.1 Etat des formations végétales en 2050

Les formations végétales naturelles du secteur d'étude ont connu une évolution régressive de leur superficie au détriment des formations anthropiques. La figure 6 présente l'état de l'occupation des terres dans la commune de Kandi à l'horizon 2050.

Figure 6 : Prédiction de l'occupation des terres de la commune de Kandi à l'horizon 2050

3.5.2. Synthèse de l'évolution des unités d'occupation des terres dans le secteur d'étude entre 2020 et 2050

La majeure partie des formations naturelles ont connu une évolution régressive de leur superficie au détriment des formations anthropiques. La figure 7 montre la synthèse de l'évolution des unités d'occupation des terres entre 2020 et 2050.

Figure 7 : Evolution des unités d’occupation des terres dans le secteur d’étude entre 2020-2050

L’analyse de la figure 7 révèle qu’entre 2020 et 2050 les forêts galeries et formation ripicole, les forêts denses, les forêts claires et savanes boisées, les savanes arborées et arbustives, les forêts et savanes marécageuses et les sols érodés et dégradés vont respectivement diminuer de 1,60 % ; 0,001 % ; 1,75 % ; 17,89 % ; 0,11 % et 0,06 %. Les plantations, les cultures et jachères, et les agglomérations vont augmenter respectivement de 0,49 %, 20,79 %, et 0,46 % au détriment des formations naturelles à l’horizon 2050.

4. DISCUSSION

La cartographie de la dynamique de l’occupation des terres de la commune de Kandi a fait ressortir différents processus d’évolution des unités d’occupations des terres durant la période de 2005 en 2020. L’état actuel des unités d’occupations des terres est caractérisé par la régression de certaines formations végétales naturelles au profit des cultures et jachères, des plantations et des agglomérations. La conversion et la modification des formations végétales sont les deux phénomènes qui sont à la base de l’évolution de la végétation soit vers un état climatique ou alors vers un état de dégradation. Selon C. Etene (2021, p246), cette tendance générale révèle une augmentation de la superficie des formations anthropiques (cultures et jachères, agglomérations, plantations) au détriment des formations végétales naturelles (forêts, savanes boisées). Les auteurs comme (G. Atchade 2014), et (J. C. Houndagba et al., 2007), étaient déjà parvenus à la même conclusion concernant le bassin versant de la rivière Zou et l’étude de la dynamique des petits bassins lacustres du Sud-Bénin. En effet, il ressort de la matrice de transition entre 2005 et 2020, la proportion des formations végétales naturelles sont passées de 258911,873 ha à 189120,439 ha en 2020 ; soit une diminution de 69791,434 ha aux profits des formations anthropiques. Ce constat est dû à la croissance démographique ayant pour corollaire la surexploitation des ressources naturelles. Par ailleurs, les résultats de la présente étude et des études similaires réalisées dans d’autres régions géographiques confirment la dégradation des formations végétales naturelles au profit des formations anthropiques (O. Arouna, 2012 cité par A. Dossou, 2021). En effet, la régression des formations végétales naturelles remarquée dans la commune de Kandi est due à l’agriculture, l’exploitation

forestière, l'élevage. Elles constituent une force de pression sur ces dernières. Selon T. Agbanou (2018), les formations forestières laissent de plus en plus de place aux cultures et jachères, aux agglomérations et aux plantations à partir d'une étude diachronique, De même Mama et *al.*, (2003), ont respectivement obtenu dans le secteur de Alafia et de Kilibo des taux annuels de régression de 0,03 % et de 0,04 % entre 1986 et 1999. Les travaux de V. Orékan (2007), ont également révélé un taux de déforestation de 6 % entre 1991 et 2000 dans l'Ouémé supérieur. Le taux annuel de régression moyen du milieu d'étude évalué par J. Oloukoi (2012) entre 1986 et 2006 au centre du Bénin est quant à lui de 4,33 %. Les états passé et présent de la végétation ont permis la réalisation des cartes de végétation de 2005 et de 2020, l'évolution probable de celle-ci a été prédite à l'horizon 2050, l'analyse issue des projections des formations végétales de la commune de Kandi montre que les cultures et jachères sont les plus dominants et les plus évolués des autres unités d'occupation. La modélisation prédictive de l'évolution de la végétation dans la commune de Kandi a été réalisée avec le modèle CA-Markov sous IDRISI selva qui a permis d'observer l'évolution future, probable des différents changements qu'on peut remarquer au niveau des formations végétales et autres unités d'occupation des terres dans la commune de Kandi. La complexité des facteurs et des causes conduisant à la dégradation du couvert végétal constitue en elle-même un paramètre limitant la précision de la modélisation prédictive (Brown et *al.*, 2006).

CONCLUSION

L'analyse de la dynamique de l'occupation des terres a montré qu'entre 2005 et 2020 la forêt galerie et formation ripicole ont régressé de 1656,18 ha, les forêts denses sont passées de 105,49 ha en 2005 à 10,55 ha en 2020, les forêts claires et savanes boisées ont régressé de 17785,42 ha les forêts et savanes marécageuses sont passées de 1181,48 ha en 2005 à 833,36 ha en 2020. Les savanes arborées et arbustives ont aussi régressé de 59253,1 ha entre 2005 et 2020. Par contre, la superficie des cultures et jachères a augmenté de 67641,61 ha. De même, les plantations sont passées de 2204,72 ha en 2005 à 2542,28 ha en 2020, soit une augmentation de 337,56 ha. Entre 2005 et 2020 la superficie des agglomérations a également augmenté et est passée de 1898,80 ha pour 2647,77 ha soit 748,97 ha. Les sols dégradés ont augmenté de superficie passant de 812,26 ha en 2005 à 875,56 ha en 2020 soit 63,30 ha. Le plan d'eau et les surfaces rocheuses sont restés constants entre 2005 et 2020.

Les principaux facteurs déterminants de la dégradation du couvert végétale dans la commune sont l'agriculture (34,38 %), l'exploitation du bois d'œuvre (28,13 %), et l'élevage (18,75 %). La projection des formations végétales de la commune en 2050 montre l'accroissement rapide des cultures et jachères, si les pratiques actuelles sont maintenues. Entre 2020 et 2050, les forêts galeries et formation ripicole, les forêts denses, les forêts claires et savanes boisées, les savanes arborées et arbustives, les forêts et savanes marécageuses et les sols érodés et dégradés vont respectivement diminuer de 1,60 % ; 0,001 % ; 1,75 % ; 17,89 % ; 0,11 % et 0,06 %. Les plantations, les cultures et jachères, et les agglomérations vont augmenter respectivement de 0,49 %, 20,79 %, et 0,46 % au détriment des formations naturelles à l'horizon 2050.

En effet cette étude révèle aussi que la modélisation est un outil indispensable pour la compréhension de la dynamique qui s'opère dans le paysage.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. AGBANOU Thierry, (2018). Dynamique de l'occupation du sol dans le secteur Natitingou-Boukombé (Nord-Ouest Bénin) : De l'analyse diachronique à une modélisation prospective. Thèse de Doctorat- Géographie de l'environnement, Université Toulouse le Mirail. Toulouse II, 271 p.
2. AGBANOU Thierry, PAEGELOW Martin, TOKO IMOROU Ismaïla, TENTE Brice, (2018). Modélisation des changements d'occupation des terres en région soudanienne au Nord-Ouest du Bénin. *European Scientific Journal* 14 (12), pp 248-266.
3. BAMBA Issouf, MAMA Adi, NEUBA Danho, KOFFI Kouao, TRAORE Dossahoua, VISSER Marjolein, SINSIN Brice, LEJOLY Jean, BOGAERT Jan (2008). Influence des actions anthropiques sur la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol dans la province du Bas-Congo (R.D. Congo). *Sciences & Nature* Vol. 5 N° 1 : pp. 49-60.
4. BRUN Landrique Estelle, SINASSON Gisèle, AZIHOU Fortuné, GIBIGAYE Moussa, TENTE Brice, (2020). Perceptions des facteurs déterminants de dégradation de la flore des zones humides dans la commune d'Allada, Sud-Bénin. *Afrique SCIENCE*, 16(4), pp. 52-67.
5. FAO, (2016). Situation des forêts du monde. Forêts et agriculture : défis et possibilité concernant l'utilisation des terres. Rome (Italie), 137p.
6. KOUTA Sébastien, (2016). Impact de la mise en œuvre du plan d'aménagement de la forêt classée des Monts Kouffé sur la dynamique des formations végétales en République du Bénin, Mémoire de DEA- Géosciences de l'Environnement et Aménagement de l'Espace, EDP, Université d'Abomey-Calavi, 96 p.
7. KOUTA Sébastien (2020). Modélisation de la dynamique de l'occupation des terres et résilience de la flore dans le bassin cotonnier du Nord-Bénin. Thèse de doctorat, Université d'Abomey-Calavi, 277p.
8. MAMA Vincent Joseph, OLOUKOI Joseph, (2003). Évaluation de la précision des traitements analogiques des images satellitaires dans l'étude de la dynamique de l'occupation du sol. *Téledétection* 3 (5) : 429-441 pp.
9. OLOUKOI Joseph, Mama Vincent Joseph, (2006). Modélisation de la dynamique de l'occupation des terres dans le Département des Collines au Bénin. *Téledétection* 6 (4), 305-323 pp.
10. ORÉKAN Vincent O. A., (2007). Implementation of the local land use and land-cover change model CLUE-s for Central Benin by using socio- economic and remote sensing data. Thèse de doctorat. 230 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77